

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (EAD) NA PANDEMIA

FERNANDA DE MELO MONTEIRO FANTINII – FAC MAIS(neninhammm@gmail.com)

Eixo Temático: Educação 4.0 no Brasil
DOI: 10.5281/zenodo.11697272

RESUMO

Este resumo destaca a relevância da EAD durante a pandemia e sugere caminhos para aprimorar essa modalidade no futuro, garantindo um acesso mais equitativo e eficiente à educação para todos. O objetivo deste estudo é analisar a importância da Educação a Distância (EAD) durante a pandemia de COVID-19, destacando seus benefícios e desafios. A metodologia empregada incluiu uma revisão bibliográfica de artigos acadêmicos, leis e livros. Os principais resultados indicam que a EAD foi crucial para manter a continuidade do aprendizado, proporcionando acessibilidade e flexibilidade, além de desenvolver competências digitais em alunos e professores. No entanto, desafios significativos, como a desigualdade de acesso à tecnologia e a necessidade de preparo adequado dos educadores, foram identificados. A conclusão sugere que, apesar das dificuldades, a EAD se mostrou uma ferramenta essencial e aponta para a necessidade de investimentos contínuos em infraestrutura e capacitação para melhorar a eficácia dessa modalidade educacional no futuro.

Palavras-chave: EAD. Pandemia. Educação.

1. INTRODUÇÃO

A pandemia da COVID-19, que eclodiu no início de 2020, trouxe desafios sem precedentes para a educação global. Com a necessidade de distanciamento social e o fechamento temporário de instituições educacionais, a Educação a Distância (EAD) emergiu como uma solução crucial para a continuidade do ensino. Este resumo expandido aborda a importância da EAD durante a pandemia, explorando suas contribuições, desafios e implicações para o futuro da educação.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

2. METODOLOGIA

Para a realização deste estudo, foi conduzida uma revisão bibliográfica abrangente, analisando artigos científicos, relatórios de organizações educacionais sobre a implementação e eficácia da EAD durante a pandemia. A metodologia incluiu a identificação de fontes relevantes através de bases de dados acadêmicos como Google Scholar, Scielo e PubMed.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A Educação a Distância (EaD) no Brasil começou no início do século XX com cursos por correspondência, destacando-se o Instituto Monitor em 1904 e o Instituto Universal Brasileiro em 1923. Nas décadas seguintes, a rádio e a televisão passaram a ser utilizados como meios educativos, com iniciativas como o Projeto Minerva em 1979. A partir dos anos 1990, a EaD ganhou impulso com a criação da Secretaria de Educação a Distância (SEED) em 1995 e o reconhecimento formal pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) em 1996. Com a criação da Universidade Aberta do Brasil (UAB) em 2005, a EaD se consolidou no ensino superior. A pandemia de COVID-19 em 2020 acelerou a adoção da EaD, que se firmou como uma modalidade crucial para garantir a continuidade da educação em todos os níveis.

Landin (1997, p. 9) diz que “com a grande expansão da EAD no final dos anos 60 e na década de 70, estudiosos desta modalidade educativa apresentam suas contribuições, estas foram classificadas por Keegan (1983) em três grupos, assim distribuídos: as teorias da autonomia e independência, arguidas por Charles Wedemeyer (EUA) e Michael Moore (Reino Unido), que refletem, como componente essencial, a independência do aluno; o trabalho de Otto Peters (Alemanha) em uma teoria da industrialização, que reflete a tentativa de visualizar o campo da educação a distância como uma forma industrializada de ensinamento e aprendizagem; e a terceira corrente integra as teorias de interação e comunicação formuladas por Baath (Suécia), Sewart (Reino Unido) e Börje Holmberg (Suécia), Daniel & Marquis (Reino Unido).

Assim, a EAD continua a crescer, beneficiada pela evolução tecnológica e pela necessidade de maior flexibilidade no acesso à educação. A oferta diversificada

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

de cursos, desde o ensino fundamental até a pós-graduação, e a utilização de tecnologias avançadas, como plataformas de aprendizado online e recursos multimídia, têm consolidado a EaD como uma modalidade educacional relevante e indispensável no cenário brasileiro.

Os resultados da pesquisa indicam que a EAD desempenhou um papel vital em garantir a continuidade da educação durante a pandemia. São vários os benefícios observados. NA acessibilidade e Inclusão, a EAD permitiu que alunos de diversas regiões, incluindo áreas remotas, tivessem acesso ao conteúdo educacional. Plataformas online e recursos digitais ampliaram as oportunidades de aprendizagem para estudantes que, de outra forma, estariam excluídos. A Flexibilidade foi outro fator importante, ofereceu flexibilização no tempo e no ritmo de estudo, permitindo que alunos adaptassem suas rotinas de acordo com suas necessidades pessoais e familiares. Além disso, o desenvolvimento de Competências Digitais foi acelerado entre alunos e professores, preparando-os para um mundo cada vez mais digitalizado.

No entanto, o estudo também identificou desafios significativos como a desigualdade de acesso e a falta de infraestrutura tecnológica. O acesso à internet de qualidade em algumas regiões exacerbou as desigualdades educacionais, dificultando a participação plena de todos os alunos. Além disso, muitos educadores enfrentaram dificuldades para adaptar suas metodologias ao ambiente online, destacando a necessidade de formação e suporte contínuos.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pandemia de COVID-19 evidenciou a importância da EAD como uma alternativa viável e necessária para a continuidade da educação em tempos de crise. No entanto, para maximizar seu potencial, é essencial abordar os desafios identificados, investindo em infraestrutura tecnológica, formação de professores e desenvolvimento de metodologias pedagógicas inovadoras. A experiência adquirida durante a pandemia pode servir como um ponto de partida para uma transformação mais ampla da educação, promovendo um sistema mais inclusivo, flexível e resiliente.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

REFERÊNCIAS

BELLONI, M. L. Educação a distância. Campinas: Autores Associados, 2001.

KEEGAN, D. Foundations of distance education. 3rd ed. London: Routledge, 1996.

LANDIM, C. M. das M. P. F. Educação a distância: algumas considerações. Rio de Janeiro: Edição do Autor, 1997.

MARTINS, O. B. Fundamentos da educação a distância. Curitiba: IBPEX

VALENTE, J. A. Educação a Distância: uma oportunidade para mudança no ensino. In: MAIA, C. (Org.). EAD.BR Educação a distância no Brasil na era da Internet. São Paulo: Anhembi Morumbi, 2000. p. 97-122